
**O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA A
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE
MIGRAÇÃO**

DOI: 10.5281/zenodo.15231459

João Batista do Nascimento
Doutorando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
njboao@gmail.com

Rafael de Lima Erazo
Doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – Universidade Federal do
Amazonas
rafael_erazo2000@yahoo.com.br

Marcio Harrison dos Santos Ferreira
Doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - Universidade Federal do Vale do São
Francisco
marcio.harrison@gmail.com

Núbia Paulo de Costa Andrade
Mestra em Ensino das Ciências – Instituto Federal de Roraima
anubia2903@gmail.com

Juliana da Silva Fonseca
Mestranda em História – Universidade Estadual de Goiás
juli_anafonseca@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sunami Graças de Farias Correia
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
mestranda.subr@gmail.com

Julia Mikelle Sousa dos Santos
Especialista em Fisiologia Humana e Biomecânica – Faculdade Estácio de Sá
juliamikelle.sousa@hotmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

Esta pesquisa aborda as potencialidades e os desafios do uso de recursos tecnológicos como

ferramentas pedagógicas no processo de alfabetização de pessoas migrantes, em especial aquelas que enfrentam barreiras linguísticas, culturais e socioeconômicas em contextos de deslocamento. A pesquisa parte da premissa de que a tecnologia, quando bem aplicada, pode se tornar um instrumento facilitador da aprendizagem, promovendo o acesso ao conhecimento de forma mais inclusiva, interativa e significativa. A justificativa para o estudo está centrada na crescente demanda por estratégias educacionais que atendam à diversidade de perfis dos estudantes migrantes, especialmente em regiões de acolhimento, como fronteiras e centros urbanos. Crianças e adultos em situação de migração, muitas vezes, chegam aos sistemas de ensino com pouco ou nenhum domínio da língua local, experiências educacionais interrompidas e múltiplas vulnerabilidades, o que exige abordagens pedagógicas inovadoras e adaptadas à sua realidade. O objetivo principal do artigo é investigar como as tecnologias educacionais vêm sendo utilizadas para promover a alfabetização de migrantes, identificando experiências bem-sucedidas, ferramentas digitais utilizadas e os impactos pedagógicos observados. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão de literatura de cunho qualitativo, com levantamento e análise de artigos, relatórios de pesquisa, projetos educacionais e documentos oficiais publicados nos últimos 10 anos, com foco em práticas de alfabetização mediadas por tecnologia em contextos migratórios. Os resultados apontam que o uso de aplicativos educativos, plataformas de aprendizagem multilíngues, jogos interativos e recursos audiovisuais contribui significativamente para o engajamento e a aprendizagem dos migrantes, especialmente quando tais tecnologias respeitam a diversidade cultural e linguística dos usuários. Além disso, destaca-se a importância da mediação docente e da formação de professores para o uso crítico e criativo dessas ferramentas. Conclui-se que as tecnologias educacionais, quando articuladas a uma proposta pedagógica sensível à inclusão e à interculturalidade, podem transformar o processo de alfabetização em uma experiência mais acessível, personalizada e acolhedora para crianças e adultos migrantes. O estudo contribui com reflexões relevantes para políticas públicas e práticas educativas voltadas à garantia do direito à educação para todos, independentemente de sua origem ou condição migratória.

Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologias Educacionais; Migração.